

Obtención de moléculas tensioactivas con valor comercial a partir de aceites vegetales

Este artículo está basado en un estudio que se presentó primariamente en el Encuentro temático 4.07 Biotecnología organizado por YTEC el 31 de Mayo de 2019.

El trabajo fue actualizado y puesto al día en ocasión de las 8o Jornadas Argentinas de Detergencia, Tensioactivos y Afines (JADTA) el 05 de Octubre de 2022.

Federico Eugenio Svarc¹

Resumen/Summary: Our country displays a prominent place, at a world's scale, between Soy and Soy-bean oil producers. Today most of the produce is exported as beans, soy flour or oil. Notwithstanding, a significant part is transformed to biodiesel, to cut the mineral diesel.

This operation relays on government regulations. As a result, an important synthetic capacity of biodiesel has been built. Still, the operation is not totally sound from the economical point of view. Beyond this, the world tendency is to shift to green energy sources, replacing combustion engines with renewable and cleaner alternatives. It is foreseeable that within a few years Argentina will have a surplus of the soybean oil which today is transformed to biodiesel. Moreover, biodiesel production is easily done with a known and trivial technology, thus it is a relatively cheap product with a very narrow margin. Instead, by means of fine chemistry, soybean and other vegetable oils, can be transformed to surfactant and other mo-

**1 DQIAQF-INQUIMAE Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN). Universidad de Buenos Aires (UBA). Pabellón 2. Ciudad Universitaria. Nuñez. CABA.
fsvarc@qi.fcen.uba.ar**

lecules with a much higher market value. In this paper, we propose some alternative pathways to this purpose.

Palabras clave: Aceite de Soja, Biodiésel, Tensioactivos, Mercado Energético tendencias

Introducción:

1. Mercado Mundial de Aceites Vegetales

En la Figura 1 podemos visualizar la producción mundial de aceites vegetales hasta el año 2014. Nótese que el de mayor producción y consumo mundial no es el aceite de soja, sino el aceite de palma, consumido especialmente en Oriente.

Figura 1: Producción Mundial de Aceites Vegetales

En la Figura 2 se puede apreciar la proyección actual y proyectada del aceite de Soja por regiones geográficas.

Figure 4.3. Oilseed production by region

Figura 2: Producción de Aceites Vegetales por regiones geográficas

En la Figura 3 se observa que la Argentina es la que dedica una mayor proporción de su aceite a biodiésel.

Figure 4.6. Share of vegetable oil used for biodiesel production

Source: OECD/FAO (2021), "OECD-FAO Agricultural Outlook OECD Agriculture statistics (database)", <http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en>

Figura 3: Proporción de aceites vegetales dedicados a la producción de biodiesel

A nivel mundial, a mayor parte del aceite se utiliza para alimentación humana, pero a partir del *Federal Act* 2005 en USA a raíz de la crisis energética, y la obligación de agregar biodiesel al diésel de petróleo que han impuesto distintos gobiernos (incluido el nuestro), el consumo como combustible va en aumento.

Estudios teóricos (1,2) econométricos muestran que existe una relación biunívoca entre los precios del petróleo crudo y los aceites de soja y de palma, la que se incrementó a partir del momento que USA aumento la tasa de biodiesel en sus combustibles líquidos.

Los precios de, tanto del petróleo como de los distintos aceites vegetales, varían en el tiempo dependiendo de las condiciones de oferta y demanda. Sin embargo, tanto los estudios realizados en 2019 como los repetidos en 2022 con datos de mercado demostraron que la proporcionalidad se mantiene (3).

2. Costo de las Energías Renovables (4). Figura 4.

A nivel mundial se observa una caída persistente del costo de producción de las energías renovables, que unida a los compromisos establecidos por el acuerdo de París (5) contra el cambio climático fuerzan a los países a la transición energética hacia fuentes sustentables.

3. Precios de los "commodities", interrelaciones:

La Resolución 83/2018 de nuestro ex Ministerio de Energía y Minería (6) fijaba el precio del biodiésel según la siguiente fórmula:

$$= (\text{COSTO DE ACEITE DE SOJA} + \text{COSTO DE METANOL} + \text{COSTO DE MANO DE OBRA} + \text{RESTO DE COSTOS}) * (1 + \text{RETORNO DE CAPITAL})$$

De la transesterificación de aceite de soja (y otros triglicéridos) con Metanol se obtiene como subproducto alrededor de 10% p/p de Glicerina. Lamentablemente, la sobreoferta de glicerina a nivel mundial, provocada justamente por la producción de biodiésel, redujo su precio de mercado a valores muy bajos. Lo que redundó en una ecuación no rentable, sostenible únicamente con subsidio estatal. Para colmo, cómo el aceite de palma es más barato que el de soja, el costo del biodiésel producido en Oriente con ese suministro resulta más económico.

Dicha fórmula fue suspendida en 2021 por causa de la pandemia de COVID, luego fijado arbitrariamente el precio en forma unilateral por el gobierno, y ahora incluido por el nuevo gobierno en la "Ley Omnibus" en discusión en el Congreso de la Nación para su desregulación total, siendo una incógnita al escribir estas líneas su futuro.

En resumen: la lógica indica que para preservar el negocio del aceite de Soja hay que agregarle valor, hay que transformarlo.

4. Mercado de los Tensioactivos, un análisis incompleto.

El mercado de tensioactivos puede dividirse tradicionalmente en aniónicos, anfóteros, no-iónicos y catiónicos. Los aniónicos más frecuentemente comercializados en nuestro país son fabricados a partir de alcoholes grasos importados derivados de la palma (fundamentalmente C12). El Lauril-etoxi-sulfato de Sodio se vende en pasta al 70% o en solución al 25%, normalmente a granel. Hay producción nacional, en cantidad insuficiente. Entre los no-iónicos podemos mencionar los alquil-poliglucósidos, obtenidos por reacción de la glucosa con alcoholes grasos (APG's) C8-10 y C12 solución al 50%, normalmente traídos de China a precios muy altos. El flete, los aranceles, gastos de despacho etc. los encarecen. También se comercializan ésteres de sorbitán (obtenidos a partir de ácidos grasos y sorbitol) que adolecen de los mismos problemas de precios que los anteriores. A pequeña escala, se fabrican localmente ésteres de la Sacarosa, Betaínas, Sulfosuccinatos y óxidos de aminas. Comparativamente a la oferta mundial, en la que ya han aparecido nuevas moléculas tensioactivas, producidas inclusive por técnicas enzimáticas y de química verde (7), las opciones ofrecidas en nuestro mercado son escasas y caras, aunque ya se ha lanzado una oferta de biosurfactantes de importación (8).

En este trabajo se presentan distintas alternativas para transformar al aceite de soja, y a los aceites vegetales de similar composición (maíz, girasol, canola, colza etc.) en moléculas tensioactivas de longitud de cadena, y propiedades comparables a los productos más tradicionales mencionados anteriormente (9)

Propuestas de soluciones tecnológicas posibles:

5. Vías tradicionales:

Hidrólisis de los triglicéridos del aceite a ácidos grasos insaturados + glicerina, separación de la glicerina por destilación.

Separación de los ácidos grasos C18, C18:1, C18:2 y homólogos por destilación o cristalización fraccionada.

Oxidación de los dobles enlaces por catálisis heterogénea (química o enzimática) (10). Podemos mencionar oxidación por catálisis heterogénea (11,12), enzimática (13) hidro-deoxigenación bifásica de los dobles enlaces (H₂O₂, Ozonólisis) etc.

Se espera obtener cadenas hidrocarbonadas en el rango C9-C11, que difieren (ligeramente) de la mezcla mayoritariamente C12 obtenida del aceite de palma. Posterior hidrogenación a alcoholes C9-C11 y funcionalización con moléculas como sacarosa, glucosa, fructuosa, sorbitol u otros compuestos polihidroxilados (14), ácidos acético, cítrico o tartárico de origen natural y también óxido de etileno obtenido a partir de etanol obtenido por fermentación.

6. Propuestas tecnológicas no tradicionales (efectuadas por grupos de investigación pertenecientes a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA)):

6.1 Obtención de ácidos y di ácidos con dobles enlaces internos por auto metátesis

Desarrollar catalizadores para reacciones de metátesis (15) de los ácidos grasos con ácido acrílico, a temperaturas menores de 200 °C y, en una segunda etapa, inmovilizarlo en matrices sólidas. Resultarían moléculas C10-C14 con estructuras similares a las utilizadas hasta el presente. En la figura 5 se muestra esquemáticamente el proceso descrito.

Figura 5: Metátesis propuesta para el aceite de soja con ácido acrílico

Se propuso separar por destilación los distintos compuestos obtenidos y reaccionarlos a posteriori por transesterificación con azúcares o poli-glicéridos.

6.2 Modelado Molecular:

Para optimizar las estructuras más favorables "in silico" se propuso realizar un modelado empleando

la teoría molecular para surfactantes desarrollada por el *Grupo de Materiales Blandos* del DQIAQF/INQUIMAE (16,17).

Su extensión a moléculas incorporando cabezas polares conteniendo azúcares y/o glicerol se realizaría siguiendo protocolos de parametrización desarrollados en el grupo empleando datos bibliográficos de APG como validación.

Además de los estudios propuestos mediante la teoría molecular, se calcularían parámetros tradicionales en el campo de surfactantes para las estructuras de interés: i) balance hidrófilo-lipofílico (HLB) (18) y ii) parámetro de empaquetamiento crítico (CPP).

6.3 Rutas Microbiológicas

Se trata posiblemente de una de las propuestas más promisorias, y más acordes con las tendencias de química verde a nivel mundial.

Se trata de obtener ácidos grasos de longitud de cadena y números de carbono impares (menos abundantes en la naturaleza) "a medida" utilizando per-oxigenasas fúngicas (19).

Para ello se utilizarían como base de partida las enzimas producidas por la colección de hongos que existen en el Centro de Recursos Genéticos de FCEN-UBA. En la figura 6 se esquematiza el plan de trabajo propuesto.

Propuestas y Conclusiones

- Se ha presentado la problemática de agregar valor a la biomasa de nuestro agro en el contexto de los cambios producidos en la provisión de energía.
- Se propone transformar al aceite de soja, y eventualmente otros aceites de composición similar, en tensioactivos de mucho mayor valor agregado que el biodiesel.
- Esos tensioactivos pueden ser utilizados en la explotación de pozos petrolero (19), además de otras industrias como la alimentaria, cosmética, medicinal etc.
- Por modelado proponemos predecir cuales de las estructuras posibles son más favorables.
- Para su obtención se propone cortar las cadenas largas de C18 presentes a cadenas más cortas (C10-14), necesarias para obtener moléculas con las propiedades adecuadas de superficie.
- Por último, se propone sintetizar tensioactivos no-iónicos a partir de ellas. Para ello se proponen rutas sintéticas modernas y no convencionales.

Adicionalmente, se propone transformar la glicerina obtenida como subproducto en propilenglicol de

origen no petroquímico.

En la esperanza que la industria argentina “recoja el guante”, y decida invertir en el futuro, tomando y financiando proyectos de desarrollo industrial de este tipo...

Agradecimientos:

Al DQIAQF-INQUIMAE, que me ha permitido en estos años interactuar con sus investigadores en la intención de vincularlos con el medio productivo. En este caso particularmente al Dr. Martín Negri por su apoyo original al proyecto, a los Doctores Fabio Doctorovich y Florencia Di Salvo (metátesis con ácido acrílico), Dr. Mario Tagliacruzchi (modelado molecular) del DQIAQF-INQUIMAE y a los Doctores Cecilia Carmaran y Raúl Itria del Instituto de Micología y Botánica (INMIBO) UBA-CONICET (rutas microbiológicas).

REFERENCIAS:

1. Ziad Ghaith, Ibrahim M. Awad. *Examining the Long-term Relationship Between Crude Oil and Food commodity Prices: Co-Integration and Causality*. IJEMS 1(5), 62-72 (2011).
2. Duc Hong Vo *et.al*. *Modeling the Relationship between Crude Oil and Agricultural Commodity Prices*. Energies 12, 1344 (2019) ; doi :10.3390/en12071344
3. Fuentes: ISTA Mielke GMBH, Oil World, US Department of Agriculture, World Bank. Accessed September 2022.
4. Fuente: IRENA. International Renewable Energy Agency. Accessed September 2022.
5. <https://www.un.org-paris-agreement> (Accessed January 2024).
6. <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/307508> (Accessed January 2024)
7. Mary M. Kirchof. Green Chemistry. Principles and Practice. *Summer School on Green Chemistry and Sustainable Energy*. ACS(2013).
8. EVONIK Rewoferm[®] RL 100
9. M.A. Meier, J.O.Mertzberg *et.al*. *Plant Oil Renewable Resources as Green Chemistry Alternatives in Polymer Science*. Chem.Soc.Rev.36,1788-1802 (2007). doi:10.1039/b703294C products. Wiley Online Library (2020).
10. H. Noureddini and M. Kanabur. *Liquid-Phase Catalytic Oxidation of Unsaturated Fatty Acids*. J. Am. Oil Chem. Soc. 76,305-312 (1999).
11. E. Antonelli, R. D'Aloisio *et.al*. *Efficient Oxidative Cleavage of Olefins to Carboxylic Acids with Hydrogen Peroxide Catalyzed by Methyltrioctylammonium Tetrakis (oxodiperoxotungsto) phosphate(3-) under Two-Phase Conditions. Synthetic Aspects and Investigation of the Reaction Course*. J.Org.Chem 63, 7190-7206 (1998).
12. Angela Köckritz, Andreas Martin. *Oxidation of unsaturated fatty derivatives and vegetable oils*. Lipid Science Technology. Wiley Online Library. doi:10.1002/ejlt.200800042
13. Balzer, D., & Luders, H. (Eds.). *Nonionic Surfactants: Alkyl Polyglucosides* (1st ed.). CRC Press.(2000) <https://doi.org/10.1201/9781482273212>
14. M Thangavel and S Y Chin. *Cross metathesis of plant oil: A mini review on reaction condition and catalysis* IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 991 012073 (2020). doi: 10.1088/1757-899X/991/1/012073
15. Zaldivar, G., Samad, M.B., Conda-Sheridan, M., Tagliacruzchi, M., 2018. *Self-assembly of model short triblock amphiphiles in dilute solution*. Soft Matter 14, 3171–3181 (2018) <https://doi.org/10.1039/c8sm00096d-Soft>
16. G. Zaldivar, M. B. Samad, M. Conda-Sheridan, M. Tagliacruzchi *Una Teoría Molecular para el Autoensamblado de Anfífilos*. Anales Acad. Nac. de Cs. Ex., Fis. y Nat. 69, 45-67 (2017).
17. Griffin, W.C. *Classification of Surface-active Agents by HLB*. J. Soc. Cosmet. Chem. 1,311-326 (1946).
18. Andrés Olmedo, José C. del Río *et.al*. *“Fatty Acid Shortening by a Fungal peroxygenase” Chemistry – A European Journal* 23, 16985–16989 (2017) <https://doi.org/10.1002/chem.201704773>
19. S. Majidaie, M.Mushtaq *et.al*. *Non Petrochemical Surfactant for Enhanced Oil Recovery*. SPE EOR Conference at Oil and Gas West Asia. April 2012. <https://doi.org/10.2118/153493-MS>